

FENOMENOLOGIA, PSICOLOGIA E ONTOPSICOLOGIA

Gabriel Franklin Forsch
Natan Migliorim Franzen
Bruno Fleck da Silva
Patrícia Wazlawick

Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, gabrielfranklin554@gmail.com

Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, franzenatan55@gmail.com

Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, ontopsicologia@amf.edu.br

Ontopsicologia – Antonio Meneghetti Faculdade, acessoria@amf.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17253620

Introdução: O presente estudo visa a compreensão da psicologia pela fenomenologia e a compreensão da fenomenologia pela psicologia. Em segundo momento, é visado um estudo bibliográfico sobre a ciência que traz a aplicação da fenomenologia quanto ciência, colocando em prática as ideias e motivações de Edmund Husserl sobre a psicologia de seu ponto de vista e quanto ciência que pretendia em relação à psicologia. **Objetivos:** Este estudo pretende compreender e colocar em pauta o que a fenomenologia tem a acrescentar à psicologia. Não apenas no campo da teoria como no da pesquisa e mesmo da prática. E isso porque ela coloca os psicólogos em situação de reverem seus conceitos básicos e até o ponto de vista segundo o qual estão construindo esses conceitos. Se muda o ponto de vista, aqueles conceitos que foram construídos, serão outros, a pesquisa e mesmo a prática serão outros. **Metodologia:** A metodologia corre sobre uma breve revisão bibliográfica sobre obras de Tommy Akira Goto, escritor da obra “Introdução à psicologia fenomenológica, a nova psicologia de Edmund Husserl”, que transcorre sobre: “Como visualizar uma nova psicologia a partir dos enfoques fenomenológicos? Como estender o olhar da fenomenologia não apenas para os fundamentos de nossa ciência da subjetividade, mas também para os conteúdos e práticas dessa ciência?”, e Alécio Vidor quanto Ontopsicólogo e pesquisador, escritor da obra “Fenomenologia e Ontopsicologia, de Husserl a Meneghetti”, que irá trazer desde como se inicia a fenomenologia, até como esta é utilizada como ciência e aplicada com método científico. **Resultados:** Esses resultados trazem à frente a conversa desastrosa que fora muito tempo aquela entre psicologia e fenomenologia e em seguida a partir de revisão bibliográfica, apresentar uma possível relação entre a ciência psicológica e a psicologia fenomenológica de Edmund Husserl, quando aplicada na prática como ciência, sendo assim, da fenomenologia à ontopsicologia. **Conclusão:** Conclui-se que existe a necessidade de uma psicologia que

fundamente a ontologia, Husserl esclarecia dizendo: “tratar estes problemas em base a um terreno objetivo e através do método das ciências objetivas seria um contra-senso, um círculo vicioso¹”. O tema então específico da psicologia sé a subjetividade universal que enquanto *una*, ou seja, esta não se dispersa em formas, que por vezes se apresentam em contradição. Com a base que a psicologia tradicional não consegue realizar o propósito de tornar-se uma ciência exata da esfera psíquica, apela pela “criação de uma verdadeira e própria psicologia, capaz de *iluminar a existência humana e pessoal e sua evolução espiritual...* e sobre tal base promover de modo consciente a construção de uma *nova humanidade*”²

Palavras-Chaves: Fenomenologia, Psicologia, Ontopsicologia, Edmund Husserl, Psicologia Fenomenológica

¹ Ibidem, p. 229.

² HUSSERL, op. Cit, p. 371.